

Quadros, R., & Santos, G. V. (2014). Da imitação à inovação: desafios da mudança organizacional em empresas brasileiras. In Revista Eletrônica de P,D&I (Vol. 1, Número 1, p. 7 pages). Zenodo.

DA IMITAÇÃO À INOVAÇÃO: DESAFIOS DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL EM EMPRESAS BRASILEIRAS*

Ruy Quadros

Professor Titular – DPCT/IG/UNICAMP

Coordenador do Laboratório de Gestão de Tecnologia e Inovação

Coordenador do Curso de Especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica

Glicia Vieira

Professora Adjunta – DADM/CCJE/UFES

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável

Centro Tecnológico

Universidade Federal do Espírito Santo

A relação entre inovação e organização tem sido pouco tratada no debate sobre o desenvolvimento de capacidades de inovação nas empresas brasileiras. Nos fóruns empresariais e governamentais que avaliam políticas de fomento e financiamento da inovação, o assunto é apenas tangenciado. Este artigo argumenta que o processo de transformação da empresa imitadora em empresa inovadora é inexoravelmente um processo de mudança organizacional e, portanto, a dimensão organizacional deveria receber mais atenção na pesquisa¹ e na formulação e avaliação das políticas de inovação.

Uma boa classificação analítica da literatura que trata das diversas inter-relações entre Inovação e Organização foi elaborada por Alice Lam (2004). Nesse ensaio seminal, ela conclui que a mudança e a inovação organizacional podem ser pré-condição necessária à inovação tecnológica. A interface inovação/organização mais evidente e mais enfatizada na literatura, por sua visão funcionalista, é a que se estabelece entre estrutura organizacional e inovatividade, ou seja, entre a estrutura de poder e comando na organização e sua capacidade de inovação. Como controle e inovação compõem um *trade off*, as formas organizacionais que favorecem a horizontalidade, a participação e a decisão compartilhada (por exemplo, adhocracia², organização por projetos) seriam orgânicas e mais amigáveis aos processos de inovação do que os formatos organizacionais mecânicos com comando vertical e departamentalização funcional estrita (organização clássica-taylorista). Uma segunda abordagem, comum entre autores que teorizam sobre a criação de capacidades organizacionais para inovar é a abordagem do aprendizado organizacional e da gestão do conhecimento. No limite, a questão organizacional é aqui também tratada de modo funcionalista, já que se trata de destilar e tratar as dimensões da vida organizacional mais diretamente relacionadas com os requisitos da inovação.

* Agradecemos a leitura atenta e valiosas sugestões de Sandra Garcia, Gabriela Fronzaglia e Daniel Mônaco.

¹ Na pesquisa brasileira, o tema tem sido tratado por Barbieri (2004), Vargas (2008) e Marx (2011).

² Mintzberg (2009).

A terceira possibilidade apontada por Lam (2004) – à qual se alinha este artigo – é a que enfoca a inovação como mudança organizacional ou a capacidade organizacional para a mudança e a adaptação. Nosso argumento fundamental é que a trajetória das organizações inovadoras que são capazes de se perenizar ao longo de descontinuidades tecnológicas é, em essência, uma trajetória de mudança organizacional. Em outros termos, inovação organizacional e inovação tecnológica caminham juntas e se influenciam mutuamente (co-evoluem). As inovações organizacionais são cruciais para o desenvolvimento das competências tecnológicas, mercadológicas e operacionais necessárias à inovação tecnológica.

Se à dimensão da inovação como mudança organizacional associarmos as modernas abordagens da Teoria Organizacional³, que abandonaram a construção de modelos idealizados, abstratos e universais de organização (*best practices*) em benefício da compreensão da Organização como fenômeno sociológico e econômico enraizado em contextos históricos e geográficos, temos os elementos básicos para formular a ideia central do artigo. A transformação da empresa mediana brasileira de empresa fundamentalmente ancorada numa estratégia imitadora⁴ em empresa orientada para a inovação como elemento central de sua visão de crescimento compreende não apenas a aquisição de capacidades tecnológicas e de inovação, mas também profunda mudança organizacional. Em que consiste a transformação, quais são os desafios básicos dessa mudança são os pontos a serem desenvolvidos no que segue.

Antes, porém, é importante fazer a devida contextualização histórica e geográfica, em linha com a perspectiva proposta. Um desdobramento muito interessante da abordagem da mudança organizacional como requisito para a capacidade de inovação é o debate atual, nos países ricos, em torno da dificuldade de grandes organizações industriais líderes, cuja trajetória de criação e crescimento foi indiscutivelmente inovadora, manterem-se inovadoras “ao longo de” e “através de” novas ondas de ruptura tecnológica. Lembramos de organizações como GE, Du Pont, Siemens ou Basf, para enfatizar exemplos de maior longevidade, em contraposição a casos como o da Kodak. Uma maneira sintética e genial de colocar a questão é o Dilema do Inovador de Chris Christensen (2001)⁵. O próprio sucesso das organizações que souberam explorar oportunidades de inovação radical em seu início, criando mercados e se expandindo nacional e globalmente, cria interesses investidos, que se transformam em dificuldades para que sejam capazes de identificar – e explorar ou neutralizar – novas oportunidades e ameaças radicais tecnológicas e de mercado. E como bem coloca Gina O’Connor (2008) e seus colegas⁶, não se trata de mais dispêndio em P&D de ruptura, não se trata de uma questão puramente tecnológica, mas primordialmente de como transformar novas tecnologias em novos negócios com o *timing* adequado. No contexto atual, isso exige uma “ambidestrela” das empresas que novas soluções organizacionais tem buscado construir.

³ Ver, por exemplo, Tsoukas (2003).

⁴ Aqui nos referimos tanto às empresas brasileiras de controle nacional como a empresas subsidiárias brasileiras de grupos multinacionais. Simplificamos nossa visão de empresa mediana brasileira, para facilitar a construção do argumento. A empresa mediana é imitadora no sentido de que sua estratégia competitiva e de crescimento se baseia primordialmente em atualizar seu portfólio de produtos, processo e serviços a partir da cópia ou licenciamento de tecnologias, quando disponível. O aperfeiçoamento de produtos/processos/serviços para agregação de novos benefícios é assistemática e marginal. Reconhecemos, no entanto, que muitas empresas se encontram em posições intermediárias na trajetória entre imitação e inovação..

⁵ Chris Christensen (2001).

⁶ O’Connor (2008).

A formação de áreas de *corporate venturing* e novos negócios, sob proteção do Conselho de Administração, e o crescimento de incubadoras corporativas de *start-ups* são alguns exemplos dessas mudanças. Esse é o contexto nos países líderes em tecnologia.

Em nosso contexto, o desafio é mais básico: a construção de organizações inovadoras pela primeira vez. Referimo-nos ao contexto de grandes países emergentes, como o Brasil, a Índia e a África do Sul, marcados pela industrialização tardia, pelo ciclo incompleto de absorção de tecnologias importadas e pelo grande peso de setores de média-baixa e baixa intensidade tecnológica produtores de *commodities*. Nesses países, a transformação da empresa imitadora em empresa inovadora, com a correspondente colocação da inovação proprietária (seja ela incremental, seja ela radical) no centro de suas estratégias competitivas e o escalamento dos investimentos em P&D e inovação é também um profundo e extenso processo de transformação da própria organização: de suas estratégias, de sua governança de tecnologia e inovação, de seus processos decisórios, de suas formas organizacionais e de suas rotinas gerenciais. Essas dimensões são discutidas a seguir, com ilustrações de adoção de novas estratégias, formas organizacionais e práticas feitas a partir de casos de empresas brasileiras a que tivemos acesso recente por meio das pesquisas do LabGETI.

Iniciamos pela dimensão estratégica, relacionada com a visão de futuro da organização. A transformação em organização inovadora exige profunda alteração na visão de crescimento do negócio, da concorrência e da vantagem competitiva sustentável. Organizações inovadoras planejam estratégias para transformações estruturais do negócio no longo prazo, buscando estar à frente na criação de novas plataformas tecnológicas proprietárias e na liderança de cadeias de valor que alavanquem saltos, seja na criação de novos mercados e negócios, seja no desenvolvimento de processos de *performance* superior em termos de produtividade e sustentabilidade. Evidentemente essa visão está articulada com a continuidade da busca de inovações incrementais, mesmo aquelas de menor impacto mercadológico. Porém, organizações inovadoras não sobrevivem, não se perenizam apenas com base em inovações incrementais.

Mas há horizonte para inovações radicais em indústrias de *commodities*, que tipicamente são de média para baixa intensidade tecnológica, e antes compradoras do que desenvolvedoras de tecnologias? Entendemos que, para o caso do Brasil, os limites ao crescimento e desafios à expansão e produtividade colocados pela sustentabilidade ambiental e social representam uma extraordinária oportunidade para gigantes da exploração de recursos naturais como Petrobrás, Vale e Eletrobras. Um bom exemplo de iniciativa nessa direção foi a criação do ITV – Instituto Tecnológico Vale. Trata-se de um esforço de escalonamento no investimento em inovação tecnológica orientado para a criação - em parceria com fornecedores e instituições de pesquisa - de soluções de ruptura para atividade mineral sustentável, em especial, no minério de ferro. Iniciativas como o ITV representam potencialmente um salto, uma mudança organizacional significativa, não por conta da criação de um novo departamento, mas pela alteração na agenda estratégica e na visão do negócio. Tem potencial para transformação da cultura, se a iniciativa tiver continuidade e investimento sustentado.

Uma decorrência prática na mudança da estratégia de crescimento é seu desdobramento em uma estratégia de inovação e tecnologia, como componente integral da estratégia corporativa.

A estratégia de inovação não se resume a carta de intenções ou a uma lista de tecnologias promissoras e/ou ameaçadoras de competidores. Como bem ilustra a experiência da Embraer, com suas metodologias de planejamento de novos produtos e tecnologias, ela se refere também a um processo de interação intra e inter-organizacional, a um esforço político mais amplo das áreas envolvidas na busca de compromisso para o mapeamento da evolução e transformação dos negócios atuais e da criação de novos negócios. Esse processo de desdobra, no tempo, no planejamento de produtos, processos, serviços, tecnologias e dos esforços e parcerias necessários para sua concretização. Por outro lado, a implementação de tal estratégia e, conseqüentemente, seu êxito, coloca em marcha mudanças organizacionais na empresa (em estruturas internas de reporte, sistemas de comunicação e controles). Deste ponto de vista, estrutura e estratégia se imbricam mutuamente, produzindo configurações inovadoras para tornar possível a inovação tecnológica e organizacional dentro da empresa.

Por tal motivo, a dimensão do processo decisório estratégico em que se insere a governança da inovação, tecnologia e da P&D, é crucial no processo de mudança organizacional. A tomada de decisão nos termos colocados pelo tipo de estratégia definida acima exige que as questões fundadoras dessa estratégia subam para o nível decisório mais elevado da organização (Conselho de Administração). A Política de Inovação, o nível e a macro-alocação de investimentos em inovação, as prioridades estabelecidas na estratégia de inovação, seu desdobramento em esforços internos e externos, entre outros, são decisões da Alta Direção. Nesse sentido, iniciativas como a da Fibria e da Ourofino, de criação de um Comitê de Inovação de assessoria ao Conselho, por ele dirigido, mas que conta com suporte técnico das gerências de novos negócios e de inovação, parece ser um caminho trilhado crescentemente pelas inovadoras brasileiras para viabilizar a tomada de decisão, pela Alta Direção, em questões cuja ponderação requer conhecimento técnico específico. Essa também é uma maneira de impulsionar a mudança de cultura.

Uma mudança estrutural central em organizações inovadoras é o caráter multifuncional e colegiado que a natureza dos processos decisórios da inovação instaura, desde o nível estratégico, ao tático e operacional. Um bom exemplo, em nível estratégico, corresponde à tomada de decisões referentes à alocação e balanceamento do orçamento de P&D e inovação em carteiras de projetos componentes do portfólio. Em organizações de bens de consumo, como por exemplo a Natura, essa é uma decisão colegiada de diretoria, em que as funções de *marketing*, e P&D detêm os papéis mais proeminentes. Não obstante, em organizações produtoras de *commodities* orientadas para a inovação em processo, a manufatura e a engenharia de processos certamente também serão proeminentes nesse tipo de decisão. No plano tático, a organização de projetos individuais de P&D e inovação tem buscado modelos de participação multifuncionais, em algumas organizações denominados times de inovação (prática introduzida no Brasil pela Unilever). Tais equipes seguem um processo decisório de avaliação de riscos e benefícios que também em muitas empresas é colegiado, embora mais em nível gerencial do que de direção. Esse tipo de tomada de decisão implica mudanças profundas do ponto de vista estrutural e cultural, bem como na política de produção e compartilhamento de informações. Isto é, requer horizontalidade de comunicação, compartilhamento de poder entre funções, uma boa capacidade de produzir as informações adequadas e integradas para a tomada de decisão (ponto a ser comentado a seguir) e a disposição dos profissionais para diluir barreiras de cultura técnica profissional e de serem

capazes de se colocar na posição da outra função (marketing x P&D x manufatura x *supply-chain*).

Não há espaço aqui para nos estendermos sobre os processos de gestão específicos ao processo de inovação, ou seja, sobre as rotinas e atividades que empresas que transitam da estratégia imitativa para a inovativa precisam conhecer, adaptar e adotar. Vale adiantar que a pesquisa recente tem conceituado a gestão do processo de inovação como um macroprocesso em si mesmo (e não como uma função)⁷, de natureza multifuncional, com sub-processos específicos e contínuos. Cada um deles mereceria um artigo específico, mas podemos organizá-los em torno de 7 dimensões mais abrangentes, sem sermos exaustivos. Em primeiro lugar, como a dimensão temporal da inovação é o futuro, os processos que se encarregam de coletar e interpretar informações prospectivas sobre oportunidades e ameaças, sejam tecnológicas, mercadológicas ou regulatórias são críticos para o planejamento e a escolha de programas e projetos de P&D+I. Exemplos de boas práticas dessa dimensão, no Brasil, nos são revelados pela experiência da Embraer e sua prática de construção de cenários para o planejamento de seus produtos e tecnologias. Em segundo lugar, encontramos as rotinas que apoiam a decisão estratégica sobre os investimentos em inovação, seja na vertente do planejamento formal, seja na da gestão contínua e orientada por direcionadores estratégicos do portfólio de P&D+I. O alinhamento e balanceamento estratégico do portfólio de P&D+I não é prática muito disseminada entre empresas brasileiras, mas entre as que o adotam de maneira contínua e consolidada estão a Petrobrás e a Vale. A terceira dimensão é a que se refere ao gerenciamento de riscos e benefícios e ao monitoramento da execução individual dos projetos de P&D+I, desde sua fase de ideação/indução até a implementação, compreendendo projetos incrementais, e projetos de inovação radical.

No contexto de organizações empresariais que não têm cultura de pesquisa, como o nosso, a quarta dimensão é crítica, embora frequentemente mal trabalhada: o gerenciamento dos processos de escolha, construção e sustentação de redes de colaboração em P&D+I com fornecedores, clientes e instituições de pesquisa. Nessa dimensão, a Natura é uma das empresas brasileiras com práticas de gestão consolidadas de redes de inovação. Uma quinta dimensão, próxima à anterior, corresponde, às rotinas da gestão preventiva e pró-ativa de intangíveis e do conhecimento, as quais têm crescido em importância nas organizações inovadoras, como Braskem, Vale, Petrobrás e outras. A sexta dimensão corresponde à interface das atividades de inovação com a gestão financeira e tributária tem ganhado destaque significativo em empresas brasileiras inovadoras em anos recentes, dado o substancial crescimento de programas e mecanismos governamentais de incentivos, subvenção e financiamento favorecido de atividades de inovação. Embora se contem às centenas as empresas que se valem de incentivos fiscais da Lei do Bem à inovação, são muito poucas as que integram seus sistemas de contabilização e apuração de despesas incentiváveis a um sistema de gerenciamento estratégico de projetos e portfólio de P&D+I. A última dimensão, mas não menos importante, é a da definição de métricas e indicadores dos resultados e impactos do investimento de P&D+I para a empresa, ou seja, a medida da efetividade da inovação para o crescimento e a valorização da empresa. É relativamente comum identificar adoção práticas de avaliação ex-ante dos projetos de P&D+I em empresas

⁷ Tidd, Bessant e Pavitt (2005); Carvalho, Vieira e Barros Neto (2013).

brasileiras, com estimativa dos benefícios econômicos e de aprendizado tecnológico potencialmente alcançáveis em razão da aprovação dos projetos. No entanto, muito mais rara é a adoção de práticas de avaliação ex-post dos projetos e do agregado de investimento em P&D+I, a fim de identificar seus benefícios e efetivos e sua contribuição para a valorização da empresa. Uma exceção nesse cenário tem sido a adoção por algumas empresas do Sistema Eletrobrás, com destaque para Eletronorte e CHESF, de sistemas de avaliação dos benefícios econômicos e de aprendizados de seus projetos de P&D.

Nesses processos, que se desdobram em rotinas e ferramentas, com características setoriais específicas, a liderança se alterna entre as funções de P&D e engenharia e a de *marketing/novos negócios*. No entanto, a efetividade requer participação de diversas funções, incluindo operações, finanças e recursos humanos. Isso reforça a importância da integração horizontal, do gerenciamento de projetos multifuncionais e da disposição de superar barreiras de integração mais arraigadas de culturas profissionais.

No contexto das empresas brasileiras, a pesquisa⁸ tem trazido evidência de que os sub-processos e ferramentas mais disseminados são justamente aqueles que são indispensáveis em empresas tipicamente voltadas para inovações incrementais de menor alcance⁹, que partem de estratégias tecnológicas imitativas. Essas empresas vêm a inovação com uma perspectiva mais tática e orientada ao mercado e se valem de ferramentas de gerenciamento individual de projetos de desenvolvimento de produtos/processos incrementalmente inovadores. Isso explica a considerável disseminação das abordagens *stage-gate* e/ou funis de inovação no Brasil, correspondentes à terceira dimensão que comentamos acima. Esse é um ponto de partida, mas o gerenciamento individual efetivo de novos produtos com mudança incremental de pequeno alcance não é inovação organizacional suficiente, nem caminho que automaticamente conduz a empresa a consolidar-se como organização inovadora. A adoção de ferramentas de caráter tático não tem um desdobramento necessário em direção à mudança estratégica.

Em conclusão, é importante ressaltar que não se trata de dar relevância apenas à inovação de ruptura. Antes, nossa ênfase recai no salto da imitação à inovação, seja esta incremental, seja esta radical. Não enquadramos o foco no impacto da inovação (radical, incremental), e sim na qualidade das competências que a organização acumula para ter condições de dar esse salto e se tornar inovadora, saindo da condição de mera imitadora. Conforme observam Barney e Hersterly (2008), copiar o que outros fazem leva no máximo à paridade competitiva - o que é importante em determinado contexto da trajetória da empresa, pois que assegura sua sobrevivência – mas, no longo prazo, não garante vantagem competitiva sustentável. A capacidade organizacional que permite a reconfiguração e realocação dos recursos da organização que levam ao processo de inovação somente pode ser aprendida e desenvolvida por tentativa-e-erro, dado o caráter intrinsecamente incerto da inovação. Trata-se, portanto, de uma competência dinâmica desenvolvida em distintas áreas da empresa e, constantemente, renovada em meio a um ambiente em permanente desequilíbrio. Daí a

⁸ Quadros (2008).

⁹ A literatura (Clark e Wheelwright 1993) e o jargão industrial adotam os conceitos de 'derivativo' e 'nova plataforma' para distinguir entre novos produtos e processos com inovações de menor significado (mas não mudanças puramente cosméticas) e aquelas inovações incrementais que são críticas para a manutenção de liderança de mercado.

necessidade de seu aprendizado e de seu gerenciamento ativo e consciente através da interação e do intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as distintas áreas da organização.

Retomando nosso ponto de partida, se as organizações não são expressões da busca de um modelo universal e abstrato de melhor prática, mas coletivos coordenados que se inserem num contexto sócio-econômico e na interação com outras organizações empresariais, governamentais e do terceiro setor, é possível afirmar que o contexto brasileiro nunca esteve tão favorável à mudança organizacional em direção à organização inovadora.

Referências

- BARNEY, J.; HESTERLY, W.S. (2008). *Administração Estratégica e Vantagem Competitiva*. Pearson Prentice Hall Editora.
- BARBIERI, J. C. (org.) (2004) *Organizações inovadoras: estudos e casos brasileiros*, editora FGV, Rio.
- CARVALHO, Ruy De Quadros; SANTOS, Glicia Vieira Dos; BARROS NETO, Manoel Clementino de. R&D+ i Strategic Management in a Public Company in the Brazilian Electric Sector. *Journal of Technology Management & Innovation*, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 235-250, may. 2013. ISSN 0718-2724. Available at: <<http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art319>>. Date accessed: 20 Aug. 2014. doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-27242013000200019>.
- CHRISTENSEN, Clayton (2001). *Dilema da inovação: quando novas tecnologias levam empresas ao fracasso*. São Paulo: Makron Books.
- CLARK, K.; WHEELWRIGHT, S.C. *Managing new product and process development: text and cases*. New York: The Free Press, 1993.
- LAM, A. (2004). *Organizational Innovation*. In: FAGERBERGER, J.; MOWERY, D.C.; NELSON, R.R. (2004). *Handbook of Innovation*, Oxford University Press, pp. 1-45.
- MINTZBERG, H. (2009). *The Adhocracy*. Chapter 12 in: *Structure in Fives, Designing Effective Organizations*. Pearson Custom Publishing.
- QUADROS, R. (2008). *Aprendendo a Inovar: Padrões de Gestão da Inovação Tecnológica em Empresas Industriais Brasileiras*. Relatário de Pesquisa, CNPq. Texto apresentado na VIII Conferência Anual da ANPEI, Curitiba, 30p.
- MARX, R. (2011) *Organização do Trabalho para a Inovação - Uma Avaliação Crítica dos Projetos e da Implantação de Trabalho em Grupos em Autonomia*, Atlas, São Paulo
- O'CONNOR, Gina; Peters, Lois; Paulson, Albert (2008). *Grabbing Lightning: Building a Capability for Breakthrough Innovation*. San Francisco: Jossey-Bass. ISBN 0-787-99664-5.
- TIDD, J., BESSANT, J.; PAVITT, Keith (2005). *Managing Innovation: integrating technological, managerial organizational change*. 3 ed. McGraw-Hill, New York.
- TSOUKAS (2003). *The Oxford Handbook of Organization Theory: Meta-theoretical Perspectives (Oxford Handbooks)*; Oxford University Press.
- VARGAS, N. (2008) *Organizações em ambientes internacionais turbulentos: estudo de uma construtora multinacional brasileira*, tese de doutorado, engenharia de produção, Poli/USP.